

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА НЯКОИ МЕЖДУНАРОДНИ ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ В ЕС И БЪЛГАРИЯ

Радослав Николов

COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME OF THE PAYMENT SYSTEMS IN EUROPEAN UNION AND BULGARIA

Radoslav Nikolov

Резюме: Статията анализира част от платежните системи в Европа, като целта е да се разгледат особеностите и реалното приложение на платежните услуги в сравнителен план в ЕС и България. Анализът обхваща следните платежни системи: SWIFT, TARGET, EURO 1, STEP 1, EURO-Giro, MasterCard International, Visa International и основната платежна система на България, оперирана от Борика-Банксервиз АД. Обърнато е внимание на процеса за интеграция на България с европейските платежни инфраструктури. Фокусът и аналитичната част на статията попада основно върху платежните системи на България, Румъния, Италия и Германия, като за съответните държави са представени сравнителни данни в табличен и графичен вид за онагледяване на изследването.

Ключови думи: платежни системи, платежни услуги, сетълмент, разплащания, транзакции, банкови трансфери, банкиране

Abstract: The article analyses part of the payment systems in Europe. The purpose is to overview their special features and the actual application of the payment services in comparative plan in the European Union and Bulgaria. The analysis includes the following payment systems: SWIFT, TARGET, EURO 1, STEP 1, EURO-Giro, MasterCard International, Visa International and the main Bulgarian payment system, operated by "Borika-Bankservice" AD (PLC). The process of integration of Bulgaria with the European payment infrastructures is taken into consideration. The focus is mainly on the payment systems of Bulgaria, Romania, Italy and Germany and for every country comparative values are represented via tables and graphics to visualize the research.

Key words: payment systems, payment services, settlement, payments, transactions, bank transfers, banking

Въведение

Развитието на платежната система е непрекъснат процес. Това се определя както от динамиката на търсенето на едни или други платежни услуги, така и от развитието на възможностите на доставчиците на платежни услуги, на операторите на платежни системи, а в по-общ план - на инфраструктурата. В допълнение самият процес на дефиниране, управление и реализация на развитието на платежните системи се превръща в самостоятелен и важен въпрос, на който се отделя не само изследователско, но и регулаторно внимание.

Платежните системи и системите за сетълмент в Европейския съюз са били първоначално създадени с цел задоволяване на националните изисквания. Сами по себе си те са доста различни по характер и не са непременно подходящи за нуждите на единната валутната зона, за която е необходима структура, която позволява бърз и плавен поток на плащания на ниска цена в цялата област. На този фон, финансовата инфраструктура в Европейския съюз претърпя бързи промени както в подготовката за въвеждането на еврото, така и след това. Пускането в употреба на евробанкните и развитието на технологиите доведе до преустройство на цялата система за извършване на плащания и за търгуване, клиринг и сетълмент на ценни книжа.¹

По-голяма част от платежните системи са общи за всички държави-членки на Европейския съюз, които са приели еврото за своя единна валута. Именно по тази причина основна *цел* на настоящата статия е да бъде направено сравнение между някои от тях и тези, използвани в България.

Основен акцент в настоящата статия е поставен и върху самата Евросистема, която се състои от Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните банки на Еврозоната.

В така представеното проучване са използвани *методите* на сравнителния анализ, сравнително-правния анализ, историческия подход, синтеза и контент-анализа.

В държавите членки на ЕС и извън него основните платежни системи, които се използват са:

1. SWIFT
2. TARGET
3. EURO 1
4. STEP 1
5. EURO-Giro
6. MasterCard International
7. Visa International

1. Платежна система SWIFT

Финансовата мрежа SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) е създадена през 1973г. от 239 банки от 15 държави като кооператив, регистриран съгласно белгийските закони, който е собственост и ръководен от

¹ <http://www.europeanpaymentscouncil.eu/>

членуващите в него банки и други финансови институции. Дейността му е свързана с предоставянето на услуги и итерфейсен софтуер, гарантиращи обезопасени (шифрирани) съобщения, съдействието за по-голяма автоматизация на обработката на финансови трансакции, и предоставянето на форум на финансовите институции, насочен към въпроси от общ интерес в областта на финансовите комуникационни услуги. Към средата на 2014г. в SWIFT членуват над 10 800 финансови институции от повече от 212 държави.

Всяка държава участник е свързана към общата мрежа и има свой собствен регионален център - Regional Administration (RAD) и съответна точка за връзка с S.W.I.F.T. - SWIFT Access Point (SAP). Финансовите съобщения генерирани от участниците в мрежата на S.W.I.F.T. се предават посредством терминал за връзка - Computer Bank Terminal (CBT) и постъпват в регионалния център. От там те се предават за последваща обработка в трите основни активни центъра в САЩ- щата Вирджиния, Белгия и Холандия. Активният център в Белгия обработва съобщенията само в критични ситуации и играе роля на резервен център за обработка на информацията.

Работата в системата е организирана чрез стандартизирани съобщения, които в зависимост от предназначението си могат да бъдат групирани в няколко категории:

- MT0xx - Системна категория запазена за SWIFT и платежните системи;
- MT1xx - Клиентски плащания и чекове;
- MT2xx - Трансфери на финансови институции;
- MT3xx - Трежъри пазари – валутен, паричен, деривативи;
- MT4xx - Инкаса;
- MT5xx - Пазари на ценни книжа;
- MT6xx - Трежъри пазари на ценни метали;
- MTxx - Документарни операции – акредитиви и банкови гаранции;
- MT8xx - Пътнически чекове;
- MT9xx - Управление на средства и състояние по лоро/ностро сметки.²

Системата комуникира със стандартизирани кодове Bank International Code (BIC) код или още наречения SWIFT код, които са уникални за платежните институции. Тези кодове се използват при трансфер на средства между две банки от различни националности в единна международна преносна среда. Банките също използват кодовете за размяна на други съобщения между тях в зависимост от ситуацията.

SWIFT кода съдържа 8 или 11 цифри и букви, като 8 символа използват само главните офиси, докато 11 символа използват останалите участници в системата. Първите 4 букви са означение на банката, следващите 2 букви са кода на страната, следващите 2 букви са за местоположение, обикновено това е града , в който се намира банката и последните 3 символа могат да бъдат букви или цифри, с които се означава клона на банката. Всяко SWIFT съобщение се състои от Header - глава, която съдържа информация за типа на съобщението и кодовете на изпращащата институция и получаващата институция, Body – тяло, съдържащо специфични полета на

² https://en.wikipedia.org/wiki/SWIFT_message_types

съобщението и референции на банката за сделката, и History- история на съобщението, това е информация кога и от кого е написано съобщението, кой го е оторизирал да бъде изпратено в мрежата на системата.

Усъвършенстването на съществуващите и създаването на нови съобщения се обуславя от развитието на банковата индустрия като цяло, а в последните години тази индустрия се развива с невероятни темпове, което безспорно се дължи на развитието на ИТ и комуникационните технологии в световен мащаб. Ако преди години основната дейност на банките е била свързана с клиентски и документални плащания, то в настоящия момент акцентът е върху развитието на редица нови услуги и инструменти, с помощта на които се постига едно по-добро ниво на обслужване в различни области, по-голяма защита от неоторизиран достъп и не на последно място-осигурява се значително по-голяма бързина и безпогрешност на операциите.

Към момента се наблюдава тенденция за намаляване на промените в съобщенията, свързани с разплащанията, докато постоянно се формират нови и усъвършенстват съществуващите съобщения от категориите за финансови операции (парични пазари и валутни операции) и ценни книжа. Особено активна е дейността, свързана с автоматизация на стандартите за търговия с ценни книжа.

Връзката между потребителя и мрежата на S.W.I.F.T се осъществява на базата на програмни продукти, разработени от собствена развойна дейност или посредством външни фирмени решения.

SWIFT предоставя възможност за вътрешна обмяна на съобщения между 15-те централни банки, участващи в TARGET. В Европейския съюз SWIFT предоставя базисна инфраструктура за системите EURO 1 на Европейската банкова асоциация, ELLIPS (Белгия), DBES (Дания), BOF- RTGS (Финландия), TBF/ PNS (Франция), HERMES (Гърция), IRIS (Ирландия), LIPS (Люксембург), SPI (Испания), RIEX (Швеция), CHAPS Еуго (Великобритания), и отдалечен достъп за EAF и ELS (Германия).

Извън Еврозоната SWIFT предоставя мрежова инфраструктура за платежни клирингови системи в Австралия (PDS), Канада (LVTS), Хърватска (HSVP), Унгария (VIBER), Нова Зеландия (SCP), Норвегия (NICS), Словения (SIPS), Южна Африка (SAMOS), Венецуела (PIBC) и на редица други системи за брутен сетълмент в реално време по целия свят.

За месец ноември 2016 г. от SWIFT отчетат 498 мил. финансови съобщения в мрежата си, а от началото на 2016 г. до месец ноември същата година 5 870 мил. финансови съобщения, което прави приблизително 6.41% ръст в сравнение със същия период на 2015 г.

2. Платежна система TARGET/TARGET2

Основите на системата TARGET (Trans-European Automated Real- time Gross settlement Express Transfer system) са поставени с доклад на Европейския паричен институт (ЕПИ) от ноември 1994 г.

Официалният старт на системата е на 4 януари 1999г. като в нея участват близо 5000 кредитни институции от ЕС. Тя е децентрализирана система за брутен сетълмент в реално време за плащания в евро, включваща:

- ❖ По една система за брутен сетълмент в реално време във всяка от страните членки на ЕС;
- ❖ Платежния механизъм на Европейската централна банка;
- ❖ Свързваща комуникационна система (Interlinking), която свързва всички системи за брутен сетълмент в реално време с платежния механизъм на Европейската централна банка.

TARGET включва следните национални системи за брутен сетълмент в реално време: ARTIS (Австрия), ELLIPS (Белгия), CHAPS Euro (Великобритания), ELS (Германия), HERMES Euro (Гърция), DEBES (Дания), EPM (Европейската ЦБ), IRIS (Ирландия), SLBE (Испания), B- REL (Италия), LIPS- Gross (Люксембург), SPGT (Португалия), VoF- RTGS (Финландия), TBF (Франция), TOP (Холандия), Euro- RIX (Швеция) и SORBNET- EURO (Полша). Системата е пригодена към нуждите на банките, осигурява сетълмент на спомагателните системи и взема под внимание текущото развитие на Единната зона за плащания в евро (SEPA), като повишава ефективността на вътрешноевропейските плащания.

TARGET може да бъде използвана за всички видове трансфери, деноминирани в евро, в страните и между страните в ЕС. Тя позволява и третира еднакво както междубанкови плащания, така и плащания между фирми и индивиди, като не съществува долна или горна граница за обема на трансфера. Системата управлява следните 4 типа транзакции:

- ❖ Плащания, директно свързани с операциите на ЦБ, при които и изпращачът и получателят са в евросистемата;
- ❖ Сетълмент операции на системи за нетен сетълмент на големи суми;
- ❖ Междубанкови и търговски преводи в евро;
- ❖ Плащания между централните банки в евросистемата.

На 24 октомври 2002 г. Управителният съвет на Европейската централна банка взема стратегическо решение за разработване на следващото поколение на Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET) – TARGET2, която стартира успешно на 19 ноември 2007 г. Основната цел на TARGET2 е ефективно да обслужва паричната политика на Евросистемата, като осигури надежден и сигурен механизъм за сетълмент на плащания в евро на базата на принципа RTGS. Системата е пригодена към нуждите на банките, осигурява сетълмент на спомагателните системи и взема под внимание текущото развитие на Единната зона за плащания в евро (SEPA), като повишава ефективността на вътрешноевропейските плащания. Предвижда се възможност за интегриране със системата за ценни книжа на общоевропейско равнище (TARGET2-Securities).

От правна гледна точка TARGET2 е изградена като съвкупност от RTGS системите на страните-участнички, които представляват компоненти на системата. От техническа гледна точка TARGET2 е изградена върху единна съвместна платформа

(Single Shared Platform – SSP) с висока степен на сигурност и поставя всички участници при еднакви ценови условия за изпълнение на преводи в евро. Съвместната платформа е разработена и поддържана от централните банки на Германия, Италия и Франция. TARGET2 предоставя хармонизирани услуги, интерфейси и комуникационни стандарти на участниците (кредитни институции, централни банки и спомагателни системи). Всеки от тях може да участва през един системен компонент, опериран от централна банка. До момента към TARGET2 са се присъединили централните банки на 24 държави в ЕС, както и Европейската централна банка.

През 2015 г. в TARGET2 са регистрирани 1004 директни участници, 735 индиректни участници и 5292 кореспондента. Системата урежда постоянни парични позиции на 79 спомагателни системи, обслужва ежедневно 343 729 плащания за приблизително 1,8 трильона евро. Платежните нива на системата в 2/3 от плащанията са на стойност по-малки от 50 000 евро.³

През 2015 г. са регистрирани пик на брой транзакции-07.04.2015 /512 422 броя транзакции/ и пик на финансова стойност на 27.02.2015 г. /2 635 билиона евро/. Работоспособността на системата е 99.98%, като тя обслужва 91% в стойностно изражение от трафика на финансови средства в Европа и 61% по отношение на обемите от брой транзакции.⁴ Уникална характеристика на TARGET2 е фактът, че нейните платежни услуги в евро са на разположение в целия географски регион не само в еврозоната, но и извън нея. Националните централни банки на страните, които все още не са приели еврото, могат да участват доброволно в системата, за да се улесни уреждането на сделки в евро, но когато тези банки влязат в еврозоната, участието им в TARGET2 става задължително. Платформата осигурява подобрена и хармонизирана услуга. Реалните ползи за потребителите са ниските цени, които са възможни поради големия брой транзакции, извършвани в рамките на мрежата. Това обстоятелство допринася за икономическата ефективност на TARGET2 пред системите за децентрализирани разплащания от първо поколение. Всички участници, независимо от това къде се намират, предлагат висококачествени услуги с еднакви функции и интерфейси с единна ценова политика.

3. Платежна система Euro 1

Euro 1 е собственост на 3 органа, създадени под юрисдикцията на Франция, а именно:

- Европейската банкова асоциация;
- Клиринговата компания на Европейската банкова асоциация;
- Административната компания на Европейската банкова асоциация.

Euro 1 е международна система, в която участват над 70 клирингови банки от всички страни на ЕС, плюс Австралия, Япония, Норвегия, Швейцария и САЩ. Всички

³ <https://www.ecb.europa.eu/pavm/t2/html/index.en.html>

⁴ Пак там

банки, участващи в системата, са създадени в ЕС или имат клонове, функциониращи на неговата територия.

Euro 1 обработва единствено кредитни трансфери. Въпреки че не съществуват ограничения по отношение на стойността или инициатора на транзакцията, ЕБА възнамерява Euro 1 да се използва основно за обработка на плащания с голяма стойност между участниците в ЕБА.

4. Платежна система STEP 1

STEP 1 инициатива на Европейската банкова асоциация стартира на 20 ноември 2000г. Нейните основни цели са да позволи намаляване във времето на изпълнение на трансграничните платежни инструкции за плащания на дребно, да насърчи използването на индустриални стандарти за съобщения с цел да разшири STP (straight through processing) в банките, да разработи и да съдейства за възприемането на европейски бизнес практики при изпълнението на трансгранични платежни инструкции за плащания на дребно.

5. Платежна система Euro-Giro

Euro-Giro е създадена през 1989г. като кооператив между пощенски и джиро организации за изграждането на мрежа за обмен на трансгранични плащания. Участниците действат като кореспонденти за всеки друг.

Euro-Giro обработва кредитни трансфери и нареждания „плащане при доставка”. Системата използва SWIFT формат за съобщенията за трансфер на плащанията. Системата функционира на базата на Euro-Giro Network A/S (Дания) – компания с ограничена отговорност, собственост на 16 европейски банки на пощенски служби и компании, предоставящи пощенски и финансови услуги.

Системата обслужва всички търговски плащания, независимо от техния размер. Основното използване на системата е в сферата на дребните плащания, макар че през нея могат да се извършват и плащания на голяма стойност. Кредитните трансфери се извършват в рамките на 3 работни дни, като времето за обработката им може да бъде сведена и до 2, ако те са „неотложни”. Кеш плащанията се обработват и извършват в рамките на 5 работни дни. Като цяло транзакциите се изпращат директно от член към член по децентрализиран начин.

6. MasterCard International

MasterCard International - международна платежна система, която обединява повече от двадесет хиляди финансови институции в повече от двеста страни. Основните цели на компанията:

- ❖ нуждите на услуги за сетълмент на физически и юридически лица;
- ❖ програми издаване на картата, които се предлагат на пазара под марките MasterCard, Maestro и Cirrus.

❖ приоритет на сегашния етап на развитие са електронни плащания в Интернет.

През 1966 г., няколко банки в САЩ са подписали споразумение, чиято цел е създаването на Interbank Асоциация Card. Още през 1968 г. компанията започна сътрудничество с режима на плащане Eurocard. Самото име на MasterCard се одобрява през 1979 г. През 1980 г. тази организация е взела водеща позиция на световния пазар - броят на издадените карти достигна 55 млн. До 2006-та системата е призната за една от най-ефективните и надеждни в световен мащаб. Повече от 25% от банкови карти в света принадлежи на компанията. Сега годишно MasterCard изпълнява повече от 23 милиарда транзакции.

7. Visa International

Visa International е международна асоциация с идеална цел. Visa предоставя глобалните платформи, системи и услуги по обработка, нужни на нейните членове за разработка и стартиране на бизнеса с картови плащания. Тя спомага и за създаването на стандарти за глобална съвместимост и сигурност и нови технологии в индустрията за картови плащания.

Предимства на системата VISA са:

- ❖ Възможности за транспортиране на валута през границите, без това да води процедура за митническа декларация;
- ❖ Възможност за прехвърляне на определени количества средства по сметката;
- ❖ Теглене на средства без комисионна.

Особености на разплащанията в Европейския съюз и Еврозоната

Евросистемата има законовото задължение да поддържа гладкото функциониране на платежните системи. Платежните системи и системите за клиринг и сетълмент на ценни книжа са базови инфраструктури, необходими за нормалното функциониране на пазарните икономики. Те са належащи за ефективния поток от плащания за стоки, услуги и финансови активи. Гладкото им функциониране е от решаващо значение за провеждането на паричната политика на всяка централна банка и за поддържане на стабилността и доверието в паричната единица, във финансовата система и в икономиката като цяло. За изпълнението на тази задача Евросистемата прилага три подхода: тя играе оперативна роля, извършва надзорни дейности и действа като катализатор. Що се отнася до оперативната роля, Евросистемата може в съответствие с Устава на ЕСЦБ да предоставя улеснения за гарантиране на ефективни и надеждни клирингови и платежни системи.

Евросистемата поддържа системата TARGET2 за големи и неотложни плащания в евро. Системата предлага в реално време услуги по сетълмент в резервни пари и с широк пазарен обхват, обработва трансакции с голяма стойност и неотложни

транзакции без праг или таван за тяхната стойност, а освен това привлича и много други видове плащания. Базира се на обща техническа инфраструктура – единната съвместна платформа (ЕСП).

Всички държави от еврозоната участват в TARGET2, тъй като използването ѝ е задължително при сетълмента на всички платежни нареждания, свързани с операциите по паричната политика на Евросистемата. Централните банки на държавите членки извън еврозоната при желание могат да се свържат към системата TARGET2, за да улеснят сетълмента на трансакциите извършвани в евро в рамките на тези държави. От юридическа и делова гледна точка всяка централна банка е отговорна за управлението на своя компонент от системата и за поддържане на отношенията с участниците в него. Освен това някои финансови институции със седалище в други държави от Европейското икономическо пространство участват в TARGET2 посредством отдалечен достъп. Понастоящем 24 централни банки в ЕС и съответните им потребителски общности са свързани към TARGET2: НЦБ на 18-те държави от еврозоната (включително Latvijas Banka), ЕЦБ и пет централни банки на държави извън еврозоната.⁶

Могат да се открият няколко положителни черти на TARGET2. На първо място, системата позволява гарантиран унифициран метод за извършване на разплащания между всички държави, фирми и частни лица, които ползват евро, вместо всяка от страните да ползва собствена система. дисбаланси, най-вече по линията център-периферия.

Това води до унифицирани правила и подход, които в случая са по-скоро от полза за потребителите, понеже таксите за извършване на преводите и за достъп до системата са минимални (0.80 € на превод), а техническата поддръжка на системата, въпреки изключително големите обеми информация, е на високо ниво (според ЕЦБ, преводите се извършват за под 5 минути в 99,85% от случаите). TARGET2 се справя добре с прехвърлянето на големи суми, понеже разполага с резервните сметки на търговските банки като оперативен ресурс. Освен това, поне на пръв поглед, системата изглежда безопасна, защото преводите винаги са напълно обезпечени.

TARGET2 крие и някои рискове. Във връзка с дълговата криза в ЕС, започнала през 2009г., възникнаха доста въпроси около TARGET2, които гравитират най-вече около т.нар баланси по TARGET2. Преди началото на кризата, задълженията, които възникваха между централните банки в резултат на действията в рамките на системата за разплащания, общо взето се уравниряваха и повод за притеснение нямаше. С развитието на кризата обаче, постепенно се образуваха големи

Процес за интеграция на България с европейските платежни инфраструктури

От момента на присъединяването на нашата страна към Европейския съюз, Българската народна банка е част от Европейската система на централни банки, а с

⁵ Годишен доклад на ЕЦБ за 2013 година

⁶ България, Дания, Литва, Полша и Румъния

бъдещото членството в Икономическия и паричен съюз - ще бъде и част от Евросистемата. Това предопределя развитието на националните платежни системи в контекста на интеграцията им с европейските инфраструктури.

БНБ отчита важността на развитието на платежните системи с оглед повишаване на надеждността и сигурността във финансовата сфера, както и с подготовката им за интеграция в платежната инфраструктура на еврозоната. Централна банка отговаря за организирането, поддържането и развитието на платежните системи в страната, като съдейства за създаването и функционирането на ефективни платежни механизми и осъществява надзор върху тях. Платежната система играе важна роля във финансовата сфера, тъй като е основен канал за разпределение на ликвидност. За нашата страна това е от особена важност поради ограниченията наложени от действащият Паричен съвет. Съвместявайки функциите на: регулатор, оператор, надзорник на платежната система и катализатор, улесняващ пазарните инициативи, БНБ цели намаляване на системния риск и създаване на условия за интегриране с платежните системи в еврозоната. Това се постига чрез:

- ❖ администриране и поддържане на надеждна, сигурна и ефективна национална система за брутен сетълмент в реално време RINGS;
- ❖ опериране на националния системен компонент на TARGET2 (TARGET2-BNB);
- ❖ поддържане на ясна правна рамка в областта на плащанията;
- ❖ осъществяване на ефективен надзор върху платежните системи;
- ❖ осигуряване на съответствие с основните принципи за системно важни платежни системи и препоръките на Банката за международни разплащания в Базел и Европейската централна банка;
- ❖ сътрудничество с националните и международни институции, ангажирани в платежния процес.

По отношение на правната рамка на плащанията, през месец март 2009 г. беше обнародван Законът за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС), който въвежда в българското законодателство изискванията на Европейската Директива 2007/64/ЕО за платежните услуги във вътрешния пазар. Директивата цели създаването на съвременна и хармонизирана правна рамка на пазара на платежни услуги в Европейската общност, която да подпомогне развитието на Единната зона за плащания в евро (Single Euro Payment Area - SEPA). Цялостното ѝ транспониране наложи приемането на нова нормативна уредба на платежните услуги, своевременно издаване на необходимите подзаконовни актове, както и съответно адаптиране на съществуващите бизнес практики и процеси. Това определи целесъобразността от влизане на закона в сила 6 месеца след обнародването му в „Държавен вестник“. ЗПУПС влезе в сила от 1 ноември 2009 г. и отмени Закона за паричните преводи, електронните платежни инструменти и платежните системи.

ЗПУПС въвежда пет категории доставчици на платежни услуги, които се подчиняват на единна правна рамка и изисквания към дейността им. Специално внимание е отделено на платежните институции, които подлежат на лицензиране и

надзор от страна на компетентните органи на държавите - членки. Изчерпателно са изброени всички платежни услуги, които могат да предоставят платежните институции. Въведено е изискване за защитни мерки, които се прилагат по отношение на средствата от ползвателите на платежни услуги, както и изискване за предоставяне на информация от доставчиците на ползвателите на платежни услуги. Уредени са правата и задълженията на страните при предоставянето на платежни услуги, както и реда за разрешаване на платежни операции и отговорностите на страните при неразрешени, неизпълнени и неточно изпълнени платежни операции. Регламентирани са задълженията на страните при използването на платежни инструменти, доказването на автентичността и точното изпълнение на платежните операции и др.

Приети бяха Наредба № 3 за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти, Наредба № 13 за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове и Наредба № 16 за лицензиране на платежните институции и операторите на платежни системи. Наредбите са в сила от 1 ноември 2009 г. и отразяват промените в нормативната уредба на платежните услуги и съществуващите бизнес практики в областта на плащанията, наложени от ЗПУПС.

Интегрирането на България към европейските структури неизменно е свързано с интеграция на националните с европейските платежни системи. Платежната инфраструктура в еврозоната е в процес на извършване на важна реформа, която засяга всички съществуващи системи, платежни инструменти и механизми. В областта на големите плащания, с въвеждането на единната съвместна платформа на системата за брутен сетълмент на експресни преводи в евро в реално време TARGET2 през 2007 г. завърши процесът на консолидация на националните RTGS системи на страните в еврозоната, което повиши ефективността при управлението на ликвидността и риска и е важна предпоставка за стабилността на финансовите пазари. В областта на малките плащания, основният фактор за интеграция на платежния пазар е изпълнението на проекта за Единна зона за плащания в евро (SEPA). Превръщането на всички плащания в еврозоната във вътрешни, със степени на сигурност и ефективност съпоставими с тези на най-добрата национална система е задача с голяма важност не само за еврозоната, но и за отделните платежни и сетълмент системи на страните в нея и бъдещите ѝ членки.

Въвеждането на TARGET2 и проектът SEPA е началото на дългосрочно ориентирана стратегия за повишаване интегрираността на финансовите пазари в Европа и съкращаване на разходите за всички участници чрез използване на общи паневропейски стандарти и системи за плащания. С оглед бъдещото присъединяване на страната към Европейския паричен съюз, TARGET2 и SEPA предопределят развитието на платежните инфраструктури в България.

С цел организиране и координиране процеса на финансова интеграция на България с еврозоната в областта на платежните системи и изпълнението на проекта SEPA на национално ниво през 2005 г. беше създаден Националният съвет за платежни системи, представляван от БНБ, Министерство на финансите, Асоциация на банките в България и системните оператори. НСПС е консултативен орган, който обсъжда

предстоящите действия по изпълнението на приоритетни задачи и времевата рамка за развитието на платежните системи и платежни инструменти в България. НСПС препоръча да продължи съвместната дейност на БНБ, Министерство на финансите, банките и операторите на платежни системи във връзка с подготовката за промяна в националния стандарт и платежните инструменти за извършване на клиентски плащания в левове, съгласно изискванията на Европейския платежен съвет, като се запазят настоящите обем и ниво на сигурност на информацията за нуждите на бюджета.

Динамичния темп на развитие на платежните системи и европейската интеграция са сред най-важните предизвикателства пред банковата общност. На пазарите непрекъснато се появяват нови платежни практики и технически средства, които се разпространяват все по-бързо в следствие на увеличаващата се интеграция на финансовите инфраструктури. Това обуславя нуждата от адекватно поведение на банковата общност за повишаване ефективността и стабилността на платежните инфраструктури, както и за повишаване на доверието в тях от страна на финансовите агенти и широката публика.

На 1 февруари 2010 г. стартира спомагателната система BISERA7-EUR, оперирана от БОРИКА-БАНКСЕРВИЗ АД, която обработва SEPA преводи в евро, предназначени за изпълнение в определен момент. Тя осигурява клиринг и сетълмент на SEPA кредитни преводи в евро между банки на територията на страната. След свързването на BISERA7-EUR със SEPA Clearer, Equens и EuroELIXIR, съответно през декември 2010 г., декември 2011 г. и януари 2014 г., системата позволява обмен на SEPA кредитни преводи и с голям брой банки – участници в схемата за SEPA кредитен превод от Германия, Италия, Швейцария, Холандия, Гърция и Полша по надежден, бърз и ефективен начин.

През 2011 г. беше извършена първата самооценка за съответствие на BISERA7-EUR със SEPA, съобразно критериите на Евросистемата за платежни инфраструктури.

Сравнителни данни за България, Румъния, Германия и Италия, като участници в международните платежни системи

Таблица 1 Платежни системи с TARGET компонент	
Country	TARGET component
Bulgaria	TARGET2-BNB (from 1 February 2010) [EUR]
Germany	TARGET2-Bundesbank and ELS (January 1999 until November 2001), replaced by RTGSplus (November 2001 until November 2007) [EUR]
Italy	BI-REL (January 1999 until May 2008) and TARGET2-IT [EUR]
Romania	TARGET2-Romania [EUR]

Потокока от TARGET2 през 2015 г. в Германия е около 350 000 плащания на стойност 2 1/2 трилиона евро на ден средно. Това отговаря приблизително на

германския БВП. Чрез TARGET2 през цялата 2015 г. са извършени почти 90 млн. плащания на обща стойност от 600 000 млрд. евро⁷. Докато Испания и Италия са натрупали негативен баланс и задължили са към системата.

Само по себе си, това не е основание за притеснение, защото, въпреки големия размер на дисбалансите в разплащателната система, те остават в рамките на еврозоната, т.е. зад тях стои колективният икономически потенциал на страните в нея, чието парично изражение в евро не надхвърля създадените до момента задължения (а и както личи от графиката, тенденцията е те да намаляват). По тази причина, в момента дисбалансите не представляват реална заплаха за стабилността на икономиката при някоя от държавите в еврозоната. Сценариите, в които тези дисбаланси биха представлявали опасност, са два. Най-екстремният е едностранното напускане на еврозоната от страна на някоя от задължилите страни и нейният отказ да обслужва задълженията си по TARGET2 (механизъм, който да принуди дадена централна банка да обслужва подобно задължение, не съществува); в такъв случай те ще се превърнат в реални дългове (и оттам, загуби) към банката, кредитирала системата, т.е. Дойчебанк. Другата възможност е загубите да бъдат поети солидарно от останалите банки в Евросистемата. Опасност представлява и вероятен отказ на Дойчебанк и няколкото други банки с позитивен баланс да продължат да кредитират системата, в случай че преценят, че горният сценарий е неизбежен и действат с цел да минимизират загубите си. При един такъв краен сценарий разплащателната система ще престане да функционира.

Системи за плащания, различни от TARGET, които използват разглежданите държави са:

Таблица 2 Процедури при системи различни от TARGET ⁸		
Country	LVPS (non-TARGET) system 1 (PSS SYSTEM code P111)	LVPS (non-TARGET) system 2 (PSS SYSTEM code P112)
Bulgaria	RINGS (from 2 June 2003) [BGN]	-
Germany	EAF (closed November 2001) [DEM]	-
Italy IT -	-	-
Romania	TEMP (closed April 2005) [RON]	REGIS (from 8 April 2005) [RON]

Таблица 3 Payment and terminal transactions ⁹										
	Total number of transactions					Increase/decrease in the number of transactions	2011	2012	2013	2014
	2010	2011	2012	2013	2014					
Bulgaria	189,51	2502,64	2510,91	2701,80	3436,69	12,93	5,76	13,36	22,66	
Germany	17324	17738,73	18210,69	19933,55	17993,93	2,39	2,66	9,46	-9,73	
Italy	4004,4	4159,58	4263,02	4487,12	4792,76	-	-	-	-	
Romania	302,98	320,6	365,80	378,92	441,08	5,82	14,1	3,59	16,4	

⁷ <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/233130/umfrage/target2-salden-der-bundesbank/>

⁸ <https://www.ecb.europa.eu/stats/money/payments/payments/html/index.en.html>

⁹ Пак там

Важно е да се коментира цената на банковите преводи в евро, които са в десетки пъти над тези в лева и които реално затрудняват най-вече бизнеса при разплащанията му. Това до скоро финансистите обясняваха с липсата на местна платежна система в евро, като се ползваше сравнително скъпата SWIFT. В началото на 2010 година БНБ стартира трансевропейската платежната система TARGET-2, а "Банксервиз" - БИСЕРА-7. Това по идея трябваше да намали таксите за преводи в евро и дори при представянето им банкери изразиха такива очаквания. За сравнение- цената на един трансфер през по-ефективната за превод на по-големи суми TARGET-2 е 80 евроцента, а през БИСЕРА-7 - под 50 евроцента, като банките имат и други разходи. Въпреки очакванията обаче цените на междубанковите преводи практически не падат.

Основната причина се крие в Европейската директива за платежните услуги във вътрешния пазар, която цели именно да унифицира таксите и да предпази потребителите. Тя задължава банките да имат еднаква тарифа за плащанията в една валута към всички страни членки.

Ако погледнем данните на ЕЦБ за сделките по кредитни трансфери и директни дебети в разглежданите държави цифрите показват, че България и Румъния се открояват от Германия и Италия. Тенденцията през годините се запазва като Германия отчита най-голям брой сделки и по двата вида услуги.

В България и Румъния и при двата вида сделки се забелязва, макар и минимален, ръст през годините. Данните за Италия показват минимална динамика.

Таблица 4 БРОЙ СДЕЛКИ ПО ВИД НА ТРАНСФЕРНИТЕ УСЛУГИ ¹⁰															
Credit transfers					Direct debits										
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014					
Bulgaria	163,68	177,33	186,71	205,45	192,5	5,18	8,54	6,94	5,6	5,55					
Germany	5871,73	6072,48	6151,03	6272,42	5923,57	8687,26	8648,3	8809,46	9931,66	8666,86					
Italy	1227,2	1261,72	1261,27	1261,07	1347,21	593,17	600,7	602,27	624,34	608,08					
Romania	185,17	179,18	193,82	177,44	201,13	1,67	3,87	7,06	7,88	9,38					
Дял спрямо общия брой сделки в страните от ЕС															
	Credit transfers					Direct debits					Card payments with cards issued by resident PSP				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Bulgaria	0,68	0,71	0,73	0,76	0,71	0,02	0,04	0,03	0,02	0,03	0,06	0,08	0,08	0,1	0,14
Germany	24,53	24,39	24,05	23,25	21,93	39,46	38,9	38,73	42,18	39,42	7,84	7,92	7,99	8,4	7,02
Italy	5,13	5,07	4,93	4,67	4,99	2,69	2,7	2,65	2,65	2,77	4,4	4,22	4,09	4,15	4,28
Romania	0,77	0,72	0,76	0,66	0,74	0,01	0,02	0,03	0,03	0,04	0,31	0,35	0,4	0,43	0,48

Същата тенденция се наблюдава и когато съпоставим сделките на четирите държави спрямо общия брой сделки в ЕС.

¹⁰ PAYMENTS STATISTICS: GENERAL NOTES, достъпно на <http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004051>

Ако погледнем към България, данните които предоставя БНБ по отношение на нарежданията по отделните платежни системи са следните:

Таблица 5 Изпълнени платежни нареждания ¹¹		
	Брой	Стойност (лв.)
	458 083 063	582 839 487 046,81 лв
1.1. БИСЕРА	31 657 636	54 930 566 947,91 лв
1.2. БОРИКА	425 869 530	5 503 464 862,91 лв
1.3. RINGS	535 926	521 959 141 706,43 лв
1.4. БИСЕРА 7	19 971	446 313 529,56 лв

Плащанията по данни на ЕЦБ за всички участници през 2014 г. изглеждат по следния начин:

- TARGET2 има 1 0007 преки участници, 837 непреки и 5 037 кореспонденти;
- TARGET2 урежда паричните потоци на 84 спомагателни системи;
- TARGET2 обработват среднодневно 354 263 плащания;
- Средната стойност на транзакцията е 5,5 милиона €;
- повече от две трети от всички плащания в TARGET2 имат стойност по-малко от 50 000 € всяко; 13% от всички плащания са на стойност над 1 милион €;
- връх в оборота е 30 юни, 2014 с 568,060 сделки, пиковата стойност - на 30 април 2014 г. , 3155 милиарда €¹².

Накрая ще обърнем внимание на платежните карти сред останалите електронни платежни инструменти в ЕС. Относителното значение на електронните платежни инструменти в ЕС и в България, измерено с дела на транзакциите на отделните видове в общия брой за 2013 г., е представено на следващата фигура.

Относителна важност на електронните платежни инструменти в ЕС и в България през 2013 г. (% от общия брой на транзакциите)(ЕЦБ, 2014d)¹³

¹¹ <http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSSStatistics/PSStatisticalDataCard/index.htm?forYear=2015>

¹² <https://www.ecb.europa.eu/pavm/t2/html/index.en.html>

Както се вижда от диаграмата, транзакциите с платежни карти в ЕС формират около 44 % от общия брой на транзакциите, следвани от кредитните трансфери (с 26,5 %) и директните дебити (с 24 %). Още по-показателни са данните за транзакциите с отделните инструменти в динамика за периода от 2000 г. до 2013 г.

Използване на платежните инструменти в ЕС за периода 2000-2013 г. (млн. транзакции)¹⁴

Брой картови транзакции на човек от населението на година (данни за 2013 г.) за разглежданите държави¹⁵

¹³ <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/index.en.html>

¹⁴ Пак там

¹⁵ European Central Bank, 2014, Relative importance of payment instruments: 2013, достъпно на <https://www.ecb.europa.eu/stats/money/payments/paym/html/index.en.html>

Брой картови транзакции на човек от населението на година (данни за 2013 г.)¹⁶

Значението на картовите плащания в ЕС и по отделни страни може да се оцени и въз основа на показателя за стойността на годишните транзакции на човек от населението. За целия ЕС средната стойност на годишните транзакции на човек възлиза на €4200.

Стойност на картовите плащания на човек от населението на година (данни за 2013 г., в €)

По този показател има значително по-ниски стойности, в сравнение с останалите държави. В България (€240) и Румъния (€310), но изненадващо Италия (€2 120) и Германия (€2 730).

Посочените статистики, илюстриращи използването на платежните карти в различни аспекти, красноречиво свидетелстват за все по-нарастващото им значение като електронен платежен инструмент. Обобщението важи и за България, макар че посочените по-горе данни показват сериозно изоставане в сравнение с останалите държави, обект на анализа.

Заклучение

Финансите винаги са играли важна роля в живота на обществото и държавите. Без работеща и ефективна финансова система държавата не може устойчиво да се развива и да се налага на световния финансов пазар.

Изхождайки от направеният анализ на платежните системи може да се направи извод, че банковата платежна система на България, а и на Румъния се нуждаят от качествена реформа, която да върне доверието на гражданите към банковия пазар и към финансовата система като цяло. Според Националната програма за реформа 2011-2015 година финансовият сектор не представлява пречка пред икономическия растеж. Финансовият сектор е доминиран от банковата система - делът на банковите активи е приблизително 80% от активите във финансовия сектор, а банковата система в България е стабилна, добре функционираща и капитализирана и осигурява ефективно финансово посредничество, което е ключова предпоставка за устойчиво развитие на икономиката и ускоряване на процеса на сближаване.

С оглед на подготовката на страната за въвеждане на еврото, постигане на по-ранна конвергенция с европейската платежна система и пазар, и в съответствие със стратегията на БНБ в областта на платежните системи, насочена към намаляване на системния риск и създаване на условия за интегриране с платежната система на еврозоната, през последните две години усилията на БНБ и банковата общност бяха насочени към реализиране на най-значимия за страната проект в областта на плащанията – проекта за присъединяване към европейската платежната система за брутен сетълмент в реално време TARGET2.

След успешната реализация на дейностите по проекта, от 1 февруари 2010 г. стартира националният системен компонент на TARGET2 (TARGET2-BNB). Присъединяването на националната банкова общност към TARGET2 е важен етап в интегрирането с платежната система на еврозоната, като осигурява на участващите банки възможността за изпълнение на преводи в евро в реално време. Успоредно със стартирането на националния системен компонент и развитието в областта на големите плащания, от 1 февруари 2010 г. започна да функционира и системата за обработка на клиентски плащания в евро – BISERA7-EUR. Системата обработва плащания в евро, съгласно стандартите на SEPA. С внедряването на TARGET2 и BISERA7-EUR за банките и техните клиенти напълно е осигурена надеждна и сигурна инфраструктура за обработка на малки и големи плащания в евро, с което съществено се намаляват транзакционните разходи по извършване на разплащания.

През април тази година е направена поредна стъпка към реформи от правителството на България. Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за платежните услуги и платежните системи.

Проектозаконът има за цел да въведе в българското законодателство изискванията на Директива 2014/92/ЕС относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции. Разпоредбите на Директивата обхващат три основни области –

съпоставимост на таксите за платежни сметки, налагани от банки и други доставчици на платежни услуги; установяване на бърза и лесна процедура за потребителите при смяна на доставчик на платежни услуги в рамките на страната; осигуряване на възможност на законно пребиваващите в ЕС потребители да откриват платежни сметки за основни платежни операции, независимо от своето местопребиваване и финансово състояние.

Предвидена е и промяна по чл. 1, т. 5 от Регламент (ЕС) №2015/751 на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежните операции, свързани с карти. До 9 декември 2018 г. тристранните платежни картови схеми при определени условия се освобождават от изискванията за прилагане на установените максимални нива на обменните такси в глава втора от Регламента по отношение на националните платежни операции. Законопроектът определя Българската народна банка като компетентен орган, който отговаря за спазването на Регламента, като установява система от санкции, приложими при неговото нарушение и подходящи и ефективни извънсъдебни процедури за решаване на спорове във връзка с прилагането му.¹⁷

Следващата стъпка, която ще изтласка страната ни напред в общата статистика е приемането на еврото и влизането на България в Еврозоната.

¹⁷ <http://www.parliament.bg/>

Източници на информация

1. Божинов, Б., Димитров, Я., Попов А., Мениджмънт на банковите разплащания. Абагар, В. Търново, 2006;
2. Димитров Я., Развитие и проблеми пред съвременните платежни системи, Свищов 2008 г.;
3. Стефанова, П., „Банки. Вътрешни и международни плащания” С, Тракия - М, 2000,
4. Fitch, T. Dictionary of Banking Terms. Barron's Business Guides, Barron's Educational Series, Inc, NY, 2000,
5. Livarinen, T. Large value payment systems - principles and recent and future developments Bank
6. Finland, Discussion papers, N 13, Helsinki, Finland, 2004

Нормативни документи

1. НАРЕДБА № 8 ОТ 12 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЦЕНТРАЛНИЯ ДЕПОЗИТАР (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 24 ОТ 2013 Г.)
2. Годишен доклад на ЕЦБ за 2013 година
3. Наредба № 31 на БНБ за сетълмент на държавни ценни книжа от 2007 г. издадена на основание чл. 36, ал. 3 от Закона за държавния дълг
4. Закон за Българска народна банка.
5. Закона за кредитните институции
6. Закон за платежните услуги и платежните система

Интернет източници

1. <http://www.europeanpaymentscouncil.eu/>
2. https://en.wikipedia.org/wiki/SWIFT_message_types
3. <https://www.ecb.europa.eu/pavm/t2/html/index.en.htm>
4. <http://de.statista.com/statistik/daten/studie/233130/umfrage/target2-salden-der-bundesbank/>
5. <https://www.ecb.europa.eu/stats/money/payments/payments/html/index.en.html>
6. <http://sdw.ecb.europa.eu/reports.do?node=1000004051>
7. <http://www.bnb.bg/PaymentSystem/PSSstatistics/PSStatisticalDataCard/index.htm?forYear=2015>
8. <https://www.ecb.europa.eu/pavm/t2/html/index.en.html>
9. <https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/index.en.html>
10. <https://www.ecb.europa.eu/stats/money/payments/pavm/html/index.en.html>
11. <http://www.parliament.bg/>